

Quellenkritische Anmerkungen zur Kommentierung der Studie „Zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen an Monika Rinderle und Theodor Borowski in Hohenbodman (1941–1942)“ (Stand: 08. Mai 2026)

von Marc Konstanzer

Einleitende Bemerkungen

Am 3. Juni 2026 veröffentlichte die Gemeinde Owingen meine Studie „Zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen an Monika Rinderle und Theodor Borowski in Hohenbodman (1941–1942)“ in voller Länge.¹ Die Veröffentlichung der Studie ist ausdrücklich zu begrüßen, da sie der Öffentlichkeit erstmals die Möglichkeit eröffnet, die auf der quellenkritischen Auswertung der Akte „Borowski/Rinderle“ beruhenden Argumentationen und Schlussfolgerungen eigenständig nachzuvollziehen und kritisch zu prüfen.

Zugleich wurde die Studie mit zahlreichen Kommentaren und editorischen Eingriffen versehen. Mehrere dieser Eingriffe werfen Fragen auf und bedürfen aus meiner Sicht einer näheren Erläuterung. Dies betrifft insbesondere die Anonymisierung Karl Stehles, die Auswahl der veröffentlichten Aktenstücke sowie verschiedene Bewertungen der kommunalen Aufarbeitung seit dem Jahr 2000. Die nachfolgenden Ausführungen verfolgen daher das Ziel, die von der Gemeinde vertretenen Deutungen und die ihnen zugrundeliegenden Quellen kritisch zu prüfen.

In ihrer Gesamtheit vermitteln die Eingriffe den Eindruck eines fortdauernden Bemühens, zentrale Aspekte der Aufarbeitungsgeschichte zu relativieren, umzudeuten oder aus ihrem historischen Zusammenhang zu lösen. Insofern bestätigen sie die Einschätzung Monja Rinderles, die im Südkurier vom 11. April 2026 feststellte, dass die Gemeinde Owingen sich „bis heute nicht eingestehen [will], wie viel Zeit verloren wurde und wie sehr der Wille zur Aufarbeitung gebremst wurde“.²

-
- 1 Konstanzer, Marc: Zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen an Monika Rinderle und Theodor Borowski in Hohenbodman (1941–1942), historische Studie im Auftrag der Gemeinde Owingen, 2025, abrufbar unter: <https://owingen.ris-portal.de/web/guest/sitzungen?sitzungId=207917>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 16:02 Uhr.
 - 2 Hilser: Kommentar zum Fall Monika Rinderle: Die glaubwürdige Erinnerungskultur ist in Gefahr, in: Südkurier 10.4.2026, <https://www.suedkurier.de/bodenseekreis/kommentar-zum-fall-monika-rinderle-die-glaubwuerdige-erinnerungskultur-ist-in-gefahr-113947275>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 16:22 Uhr.

Bevor auf die Kommentare der Gemeinde eingegangen wird, soll zunächst die Rolle von Dr. Clemens Rehm beleuchtet werden, der im Konflikt um die Veröffentlichung der Studie von Gemeinde und Autor einvernehmlich als Vermittler hinzugezogen wurde.

Rolle von Dr. Clemens Rehm im Schlichtungsverfahren

Wie Hauptamtsleiterin Adelheid Hug in der Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung vom 9. Juni 2026 darlegte, kam es nach der Vorlage der ersten Fassung meiner Studie im April 2025 zu inhaltlichen Differenzen zwischen der Gemeindeverwaltung Owingen und mir. Da die Gemeinde insbesondere die Nennung noch lebender Personen problematisierte, wandte sie sich mit Fragen zu Schutzfristen und Persönlichkeitsrechten an das Landesarchiv Baden-Württemberg.

Die Initiative zur Einschaltung eines Vermittlers zur Klärung der strittigen Fragen erfolgte auf Anregung des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Archiv im Städtetag Baden-Württemberg. Über das Landesarchiv Baden-Württemberg wurde schließlich der Kontakt zu Dr. Clemens Rehm, dem ehemaligen stellvertretenden Präsidenten des Landesarchivs Baden-Württemberg, vermittelt. Auf Wunsch beider Seiten übernahm der Archivrechtsexperte Rehm die Schlichtung des Konflikts.³

Unerwähnt blieb in der Darstellung Hugs jedoch, dass der Gemeinderat nach den mir vorliegenden Informationen über die Beauftragung Rehms im Rahmen einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats informiert wurde. Am 28. Mai 2025 erhielt ich aus dem kommunalpolitischen Umfeld den Hinweis, dass der Gemeinderat bereits am Vortag in nichtöffentlicher Sitzung über meinen Aufsatz beraten habe. Dabei sei Rehm den Gemeinderäten nicht als Schlichter eines zwischen Gemeinde und Autor vereinbarten Vermittlungsverfahrens, sondern als externer Gutachter vorgestellt worden, dessen Einschätzung für das weitere Vorgehen der Gemeindeverwaltung maßgeblich sein solle.

Eine offizielle Information über diese Befassung des Gemeinderats erhielt ich nicht. Auch die öffentlichen Niederschriften der Gemeinderatssitzungen vom 27. Mai und 24. Juni 2025 enthalten unter dem Tagesordnungspunkt zur Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse keinen Hinweis auf die Beratung der Studie oder die Einschaltung Rehms.⁴ Für mich blieb daher

³ E-Mail Landesarchiv Baden-Württemberg an Marc Konstanzer, 16.5.2025.

⁴ Öffentliche Niederschriften der Gemeinderatssitzungen Owingen vom 27.5.2025 und 24.6.2025, abrufbar unter: <https://owingen.ris-portal.de/web/guest/sitzungen?sitzungId=160878> sowie <https://owingen.ris-portal.de/web/guest/sitzungen?sitzungId=160879>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 16:28 Uhr.

zunächst unklar, in welcher Funktion Rehm tatsächlich tätig werden sollte. Während mir gegenüber ein Schlichtungsverfahren kommuniziert wurde, deuteten die bekannt gewordenen Informationen aus dem Gemeinderat auf eine gutachterliche Tätigkeit im Auftrag der Gemeinde hin. Eine schriftliche Erläuterung seiner genauen Rolle sowie des konkreten Streitgegenstandes erhielt ich nicht.

Die Beauftragung Rehms wirft zugleich die Frage auf, ob die Voraussetzungen für die Behandlung der Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung tatsächlich vorlagen. Nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörde war die Nichtöffentlichkeit deshalb gerechtfertigt, weil zum damaligen Zeitpunkt noch nicht geklärt gewesen sei, ob durch die Studie Persönlichkeitsrechte lebender Personen berührt würden.⁵ Diese Argumentation überzeugt jedoch nicht: Der Grundsatz der Öffentlichkeit kommunaler Beratungen stellt den Regelfall dar. Ob die bloße Möglichkeit einer später festzustellenden Persönlichkeitsrechtsbetroffenheit ausreicht, um die Beratung einer historischen Studie über nationalsozialistische Verbrechen insgesamt in den nichtöffentlichen Sitzungsteil zu verlagern, erscheint zweifelhaft. Daher betrachte ich die Angelegenheit weiterhin als rechtlich nicht abschließend geklärt und behalte mir weitere rechtliche Schritte vor.

Nach Einreichung der überarbeiteten Fassung meiner Studie am 10. September 2025 blieb weiterhin unklar, welche konkreten Passagen oder Thesen die Gemeindeverwaltung Owingen beanstandete. Auch die von Rehm am 15. September 2025 übersandte Tagesordnung für das auf den 20. September 2025 terminierte Schlichtungsgespräch enthielt keine nähere Bezeichnung des Streitgegenstandes. Weder wurden einzelne Textstellen benannt noch die rechtlichen, wissenschaftlichen oder erinnerungspolitischen Fragen konkretisiert, die Gegenstand der Schlichtung sein sollten.⁶ Daher sah mein anwaltlicher Vertreter Herbert Eppler eine sachgerechte Vorbereitung auf das Gespräch als nicht möglich an und sagte den Termin ab.

Die Absage richtete sich ausdrücklich nicht gegen eine grundsätzliche Fortsetzung der Schlichtungsbemühungen, sondern gegen die Einberufung des Schlichtungsgesprächs, das den Grundsätzen eines fairen Verfahrens nicht genügte. Nachdem ich anschließend auf Anraten meines Rechtsvertreters am Folgetag mitgeteilt hatte, dass die weitere Kommunikation in

5 E-Mail des Kommunal- und Prüfungsamtes des Landratsamts Bodenseekreis an Marc Konstanzer, 9.1.2026.

6 E-Mail der Gemeindeverwaltung Owingen an Marc Konstanzer mit Tagesordnung für das Schlichtungsgespräch vom 20.9.2025, 16.9.2025.

dieser Angelegenheit über meinen Anwalt erfolgen solle, erklärte Rehm seine Schlichtungsbemühungen für beendet.⁷

Bemerkenswert ist schließlich, dass Bürgermeister Henrik Wengert in einem Entschuldigungsschreiben an Christa Unger vom 23. September 2025 – und damit nur wenige Tage nach dem Ende der Schlichtungsbemühungen – Rehm nicht mehr als Vermittler oder Schlichter, sondern ausdrücklich als „erfahrenen Berater“ der Gemeinde Owingen bezeichnete.⁸ Ohne an dieser Stelle eine detaillierte Bewertung seiner Tätigkeit vornehmen zu wollen, dürfte dieser abrupte Rollenwechsel beim kritischen Leser Fragen nach der tatsächlichen Neutralität Rehms im Schlichtungsverfahren aufwerfen.

Anonymisierung von Karl Stehle

Der auffälligste editorische Eingriff in den Wortlaut meiner Studie ist die Anonymisierung Karl Stehles. Während Stehle im ursprünglichen Manuskript namentlich genannt wurde, erscheint er in der veröffentlichten Fassung lediglich als „Zeuge“. Zudem entfernte die Gemeinde sämtliche Fußnoten, die seine Person und seine Rolle in der Owinger Aufarbeitungsgeschichte näher erläuterten.

Da Stehle einer der zentralen Akteure dieser Aufarbeitung war, bedarf diese Entscheidung einer näheren Betrachtung. Dabei erscheint es sinnvoll, zunächst die Plausibilität der Anonymisierung selbst zu prüfen, bevor auf die Streichung der beiden Fußnoten eingegangen wird.

Die Gemeinde Owingen führte zur Begründung ihrer Veröffentlichungspraxis auf Seite 98 der Studie aus, dass für die Online-Stellung der Dokumente eine „datenschutzrechtliche Prüfung nach Landesarchivgesetz sowie eine urheberrechtliche Prüfung nach der Verordnung über ergänzende Bestimmungen zur Nutzung nicht verfügbarer Werke nach dem Urheberrechtsgesetz und dem Verwertungsgesellschaftengesetz (NWV)“ erfolgt sei.⁹ Da für die Anonymisierung Karl Stehles vor allem datenschutz- und persönlichkeitsrechtliche Erwägungen in Betracht kommen, soll im Folgenden zunächst geprüft werden, ob sich aus diesen Rechtsgrundlagen tatsächlich eine Verpflichtung zur Anonymisierung ableiten lässt:

7 E-Mail von Dr. Clemens Rehm an Marc Konstanzer, 18.9.2025.

8 Schreiben von Henrik Wengert an Christa Unger, 23.9.2025.

9 Konstanzer, Marc: Zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen an Monika Rinderle und Theodor Borowski in Hohenbodman (1941–1942), Gemeinde Owingen 2025, S. 98, abrufbar unter: <https://owingen.ris-portal.de/web/guest/sitzungen?sitzungId=207917>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 16:27 Uhr.

Die Entscheidung erscheint auch nach Prüfung der von der Gemeinde angeführten Rechtsgrundlagen rechtlich nicht überzeugend. Zwar handelt es sich bei der Nennung seines Namens zweifellos um die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daraus folgt jedoch nicht automatisch die Unzulässigkeit einer Namensnennung.

Bereits Erwägungsgrund 4 der DSGVO stellt ausdrücklich klar, dass das Recht auf Datenschutz kein absolutes Recht ist, sondern gegen andere Grundrechte und öffentliche Interessen abgewogen werden muss. Eine solche Abwägung fällt im vorliegenden Fall zugunsten der historischen Forschung aus. Karl Stehle wird in der Studie nicht als Privatperson erwähnt, sondern als ein zentraler Akteur der lokalen Aufarbeitungsgeschichte seit dem Jahr 2000. Seine Erwähnung erfolgt daher nicht aus privaten, sondern aus sachlichen und wissenschaftlichen Gründen.

Besondere Bedeutung kommt dabei Erwägungsgrund 47 DSGVO zu. Danach kann die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig sein, wenn berechtigte Interessen vorliegen und die Rechte der betroffenen Person nicht überwiegen. Ein solches berechtigtes Interesse besteht hier sowohl auf Seiten der historischen Forschung als auch auf Seiten der Öffentlichkeit, die ein legitimes Interesse an der Nachvollziehbarkeit der lokalen Aufarbeitung eines nationalsozialistischen Gewaltverbrechens besitzt.

Hinzu kommt, dass die DSGVO historische Forschung ausdrücklich privilegiert. Erwägungsgrund 50 bezeichnet die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen und historischen Forschungszwecken ausdrücklich als grundsätzlich rechtmäßigen Verarbeitungszweck. Auch Erwägungsgrund 62 geht selbstverständlich davon aus, dass historische Forschung personenbezogene Daten verarbeitet und sieht hierfür besondere Erleichterungen vor. Schließlich stellt Erwägungsgrund 65 klar, dass selbst das Recht auf Löschung hinter den Interessen der Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit sowie der wissenschaftlichen und historischen Forschung zurücktreten kann.

Noch weniger nachvollziehbar als die Anonymisierung selbst erscheint die Streichung der beiden Fußnoten, die ursprünglich auf Karl Stehle verwiesen. Während die Frage der Namensnennung zumindest datenschutzrechtliche Abwägungen berühren kann, beziehen sich die entfernten Fußnoten – wie im Folgenden anhand ihres ursprünglichen Wortlauts ersichtlich wird – überwiegend auf öffentlich zugängliche Informationen oder auf eigenständige Forschungsleistungen:

- Fußnote 189, S. 70: Zu Karl Stehle, vgl. Walter: Ehrennadel des Landes für Karl Stehle, in: Südkurier 20.1.2016, <https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/owingen/Ehrennadel-des-Landes-fuer-Karl-Stehle;art372489,8457348>, letzter Zugriff: 2.4.2025, 19:01 Uhr. Der aus Taisersdorf stammende Stehle wurde aufgrund seines herausragenden ehrenamtlichen Engagements unter anderem für die Steinbockzunft Taisersdorf und den Sozialverband VDK im Jahr 2016 mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Daneben erwarb sich der gelernte Seiler als Lokalhistoriker viele Verdienste: Er hält seit vielen Jahren vor interessierten Owinger Bürger:innen Vorträge zur Geschichte der Gemeinde und initiierte im Jahr 2019 zusammen mit Angelika Thiel ein lokalgeschichtliches Projekt, bei dem sich die Taisersdorfer Bürger:innen auf insgesamt 13 Infotafeln über die Geschichte ihres Dorfes informieren können, vgl. Walter: Ortsgeschichte auf 13 Infotafeln, in: Südkurier 24.10.2019, <https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/owingen/Ortsgeschichte-auf-13-Infotafeln-Was-hinterdem-Projekt-in-Taisersdorf-steckt;art372489,10324371>, letzter Zugriff: 2.4.2025, 19:03Uhr. Zuletzt war Stehle als „kompetenter Berater“ am Sagenwald-Projekt der Gemeinde Owingen beteiligt, vgl. <https://munz-schmidt.de/category/sagen-und-burgen>, letzter Zugriff: 31.7.2025, 13:36 Uhr.
- Fußnote 190, S. 70: Stehles Aussage im Südkurier-Artikel vom 15.5.2024, wonach ihm das Schicksal von Monika Rinderle vor der Veröffentlichung des Interviews von Stefan Hilser mit Monja Rinderle nicht bekannt gewesen sei, kann aufgrund der vorliegenden Quellenlage als Falschaussage entlarvt werden, vgl. Hilser: Vergessenes Opfer der Nazi- Diktatur, in: Südkurier, 15.5.2024. Gegenüber dem Historiker tätigte Karl Stehle die Aussage, dass er vom Fall Borowski/Rinderle nur aus der Zeitung erfahren habe, vgl. Schriftliche Anfrage von Marc Konstanzer an Karl Stehle, 13.8.2025.

Die Streichung der beiden Fußnoten wiegt umso schwerer, da Karl Stehle zum einen eine zentrale Figur der Aufarbeitungsgeschichte des NS-Verbrechens seit den frühen 2000er Jahren war und zum anderen in den Jahren 2019 und 2025 an zwei lokalhistorischen Projekten der Gemeinde Owingen führend oder beratend tätig war.

So berichtete der Südkurier am 24. Oktober 2019 über ein von Karl Stehle und Dr. Angelika Thiel initiiertes Ortsgeschichtsprojekt in Taisersdorf, bei dem die Geschichte des Dorfes

auf insgesamt 13 Informationstafeln dargestellt wurde. Dieses Projekt verstand sich als Beitrag zur Vermittlung lokaler Geschichte. Auffällig ist jedoch, dass die Zeit des Nationalsozialismus in diesem Geschichtsbild keine erkennbare Rolle spielte.¹⁰

Während des Schlichtungsverfahrens im Sommer 2025 trat Karl Stehle dann erneut als Akteur eines kommunalen Geschichtsprojekts in Erscheinung. Am 4. Juli 2025 berichtete die Gemeinde Owingen über die Eröffnung eines sogenannten Sagenweges im Billafinger Wald. Nach den veröffentlichten Informationen war Stehle hierbei beratend tätig. Im Mittelpunkt des Projekts standen regionale Sagen, lokale Überlieferungen und identitätsstiftende Erzählungen der Dorfgeschichte.¹¹

Beide Projekte stehen exemplarisch für eine Form kommunaler Geschichtsdarstellung, die auf Traditionspflege, Heimatverbundenheit und kulturellen Konsens ausgerichtet ist. Da gleichzeitig ein Gedenken an die NS-Opfer Theodor Borowski und Monika Rinderle trotz verschiedener Initiativen aus der Bürgerschaft über mehr als zwei Jahrzehnte nicht realisiert wurde, wird sich die Gemeinde Owingen nicht dagegen wehren können, dass kritische Leser hierin eine bewusste Ausblendung der nationalsozialistischen Vergangenheit erkennen mögen. Dieser Eindruck wird durch die wiederholte Einbindung Karl Stehles in beide Projekte zusätzlich verstärkt.

Gegenkommentar zu den Kommentierungen der Gemeinde Owingen

Die Gemeinde Owingen versah das dritte Kapitel der Aufarbeitungsstudie insgesamt mit 17 Kommentierungen, die von kurzen Sachanmerkungen bis hin zu umfangreichen Stellungnahmen zu einzelnen Deutungen, Forschungsergebnissen und verwaltungsrechtlichen Vorgängen reichen. Da mehrere dieser Kommentare über bloße Erläuterungen hinausgehen und zentrale Befunde der Untersuchung in Frage stellen, sollen sie im Folgenden kommentiert und einer kritischen Prüfung unterzogen werden.

10 Walter, Hanspeter: Ortsgeschichte auf 13 Infotafeln. Was hinter dem Projekt in Taisersdorf steckt, in: Südkurier 24.10.2019, <https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/owingen/Ortsgeschichte-auf-13-Infotafeln-Was-hinter-dem-Projekt-in-Taisersdorf-steckt;art372489,10324371>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 17:02 Uhr.

11 Gemeinde Owingen: Sagenweg im Billafinger Wald, <https://www.owingen.de/tourismus-freizeit-kultur/tourismus-freizeit-sagenwege>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 17:04 Uhr.

Kommentar 1: Editorische Hinweise der Gemeinde Owingen (S. 68-69)

Kapitel 3 aus dem wissenschaftlichen Aufsatztext von Marc Konstanzer in der der Gemeinde Owingen übergebenen Fassung vom 10. September 2025 mit Hinweisen und Kommentaren der Gemeinde Owingen

Einleitende Bemerkung zum wissenschaftlichen Aufsatz, Kapitel 3, Teil 2

Den wissenschaftlichen Aufsatz in der Endfassung vom November 2025, den Sie unter Teil 1 finden, endet mit der Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Zeit um das Jahr 2005. Er enthält gegen den ausdrücklichen Wunsch der Gemeinde die Aufarbeitung bis ins Jahr 2025 nicht mehr.

Dabei hatte der Verfasser auf die Aufarbeitung dieses Zeitraums ebenfalls gedrängt und in seiner im September 2025 vorgelegten Fassung diesen Zeitraum auch bearbeitet; die Gemeinde hatte allerdings darum gebeten, für die zur Veröffentlichung vorgesehene Endfassung sachlich falsche, unvollständige bzw. Missverständnisse auslösende Darstellungen zu korrigieren. Das erfolgte nicht; stattdessen wurde dieser Abschnitt für die Endfassung vom November 2025 einfach gestrichen.

Damit fehlt in dem oben veröffentlichten wissenschaftlichen Aufsatz die gesamte bürgerschaftliche Aufarbeitung der Verbrechen seit 2005 und damit auch deren Würdigung. Daraufhin verlangte die Gemeinde die Rücknahme der Streichung und eine korrekte Darstellung auch dieser Zeit, einschließlich der damals gemachten Fehler von Gemeindeseite. Nach mehreren Nachfragen der Gemeinde Owingen kam am 13. April 2026 die endgültige abschlägige Nachricht, das bürgerschaftliche Engagement von 2005 bis 2025 in den wissenschaftlichen Aufsatz aufzunehmen.

Daraufhin überlegte die Gemeinde andere Wege, dieses Engagement sichtbar zu machen. In die Überlegungen konnte einbezogen werden, dass der Verfasser vertragswidrig diverse Fassungen des wissenschaftlichen Aufsatzes nachweislich an unbeteiligte Dritte verbreitet hatte, d.h. nachstehender Text ausgewählten Personen bekannt ist.

*Daher hat sich die Gemeinde Owingen entschlossen, die noch sachlich und fachlich fehlerhafte Fassung vom September 2025 hier zu veröffentlichen und durch Kommentare an den entsprechenden Stellen Hinweise zu geben bzw. zu ergänzen.
[...]*

Gegenkommentar:

Die Darstellung der Gemeinde Owingen lässt den entscheidenden Grund für die Streichung des dritten Kapitels unberücksichtigt. Die Entfernung des Abschnitts über die Aufarbeitungsversuche seit dem Jahr 2005 erfolgte nicht deshalb, weil ich eine Darstellung dieses Zeitraums

grundsätzlich ablehnte, sondern weil sich im Verlauf des Schlichtungs- und Überarbeitungsverfahrens zeigte, dass über zentrale Aspekte der Darstellung keine Einigung zu erzielen war.

Zu den von der Gemeinde beanstandeten Passagen gehörten unter anderem die Darstellungen der verweigerten Akteneinsichten von Monja Rinderle und Christa Unger. Die geforderten Änderungen hätten dazu geführt, dass die versuchten Verstöße gegen das Landesinformationsfreiheitsgesetz in beiden Fällen nicht mehr nachvollziehbar gewesen wären.¹² Damit wäre ein wesentlicher Teil der Aufarbeitungsgeschichte seit dem Jahr 2005 nicht mehr sachgerecht darstellbar gewesen.

Da eine Einigung unter diesen Voraussetzungen aussichtslos erschien, entschied ich mich, den betreffenden Abschnitt in der schließlich eingereichten Endfassung vom November 2025 vollständig zu streichen. Stattdessen war vorgesehen, diesen Themenkomplex in einer eigenständigen wissenschaftlichen Veröffentlichung gesondert zu behandeln.

Die Behauptung der Gemeinde, ich hätte verschiedene Fassungen des Aufsatzes „vertragswidrig“ an Dritte weitergegeben, bleibt unbelegt. Ein Verbot, Entwurfsfassungen wissenschaftlicher Arbeiten mit fachkundigen Dritten zu besprechen oder begutachten zu lassen, ist im Honorarvertrag nicht formuliert. Ein fachlicher Austausch über die eigenen Forschungsarbeiten mit anderen Wissenschaftlern gehört zu den üblichen Standards wissenschaftlichen Arbeitens und wird durch die Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschützt.

Kommentar 2, 3 und 7: Kenntnis des Namens Monika Rinderle (S. 70, 71, 74)

Kommentar 2:

„Der Name des Opfers, mit dem weitere Recherchen möglich gewesen wären, wurde der Gemeindeverwaltung erst durch die Nachfragen der Familie Rinderle im Jahr 2023 bekannt (s.u.).“

Kommentar 3:

„Der Name des Opfers war damals nicht bekannt und wurde auch vom Zeugen nicht erwähnt; damit fehlte ein Ansatz für weitere Recherchen.“

Kommentar 7:

„[der Mutter; zu diesem Zeitpunkt war der Name Monika Rinderle noch nicht bekannt]“

Gegenkommentar:

¹² Schreiben der anwaltlichen Vertretung der Gemeinde Owingen an den anwaltlichen Vertreter von Marc Konstanzer, 16.12.2025.

Die Kommentare 2, 3 und 7 verfolgen erkennbar das Ziel, die ausbleibenden weiteren Recherchen der Gemeinde mit der angeblichen Unkenntnis des Namens Monika Rinderle zu erklären. Aus der lokalgeschichtlichen Forschung zum sogenannten „verbotenen Umgang“ ist jedoch bekannt, dass die Namen der betroffenen deutschen Frauen häufig weder in amtlichen Unterlagen noch in späteren Gedenkveranstaltungen benannt wurden – ein Beispiel hierfür wäre das Gedenken in Salem-Mimmenhausen, bei dem die Namen der polnischen Opfer bekannt waren, die Namen der betroffenen deutschen Frauen jedoch öffentlich unerwähnt blieben.¹³ Aus der Nicht-Nennung eines Namens folgt daher keineswegs, dass kein lokales Wissen über die betroffene Person vorhanden gewesen wäre, das – einen entsprechenden Recherchewillen vorausgesetzt – zu neuen Erkenntnissen hätte führen können.

Hinzu kommt, dass die Gemeindeverwaltung auch an anderen Stellen der Akte auffallend zurückhaltend mit der Nennung von Namen umgeht. Besonders deutlich wird dies in einem Aktenvermerk vom 8. Februar 2005, in dem lediglich von „Angehörigen“ die Rede ist. In erinnerungspolitischen Kontexten bezeichnet dieser Begriff üblicherweise die Angehörigen der Opfer. Im vorliegenden Fall kann damit jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die Familie Rauch gemeint sein, die ein Ende weiterer Aufarbeitungsbemühungen wünschte. Für diese Annahme spricht, dass Monja Rinderle keine Kenntnisse über eine Kontaktaufnahme Owinger Bürger:innen zu ihren eigenen Familienangehörigen besitzt und darüber hinaus bislang keine belastbaren Hinweise zu Nachkommen Theodor Borowskis existieren.

Kommentare 4 und 5: Zeugenbericht und Verschwiegenheitserklärung (S. 71)

Kommentar 4:

Gemeinde Owingen: Wilhelm Siber schrieb im Februar 2007 bei der Vereinbarung der Verschwiegenheit, dass der Text zur Dokumentation der Nazi-Herrschaft dienen sollte und „nicht nur ihm jetzt zu veröffentlichen“. Da die Gemeinde zeitgleich in den Owinger Ortsnachrichten vom 10. Februar 2007 in einem Artikel „Der 13. Februar 2007 – Ein Gedenktag besonderer Art“ auf Sibers Text zurückgegriffen hatte, um an das Opfer Theodor Borowski zu erinnern, ist die Verschwiegenheitsvereinbarung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit der gleichzeitigen Initiative der Gemeinde zu sehen. Bei der Übergabe 2005 hatte Siber nur um absolute Vertraulichkeit gebeten (s.u.).

Gegenkommentar:

13 Vgl. Gommeringer, Hugo: *Polenkreuz und Polenlinde. Mahnmal gegen Krieg und Rassismus*, in: Gemeindeverbund Salem, Frickingen und Heiligenberg (Hrsg.): *Linzgau Mosaik 4* (2024), S. 60–79.

Die Notwendigkeit dieses Kommentars erschließt sich nicht. Es ist ebenso möglich, dass neben der zeitgleichen Erinnerungsinitiative der Gemeinde auch der wenige Monate zuvor erfolgte Unfalltod von Anton Rauch II. ein weiterer Faktor für die Ausarbeitung der Verschwiegenheitserklärung gewesen sein könnte.

Eine genaue Rekonstruktion der damaligen Entscheidungsprozesse wurde durch die fehlende Gesprächsbereitschaft des damaligen Bürgermeisters Günther Former sowie ehemaliger Gemeinderäte und Gemeindemitarbeiter verunmöglicht.

Kommentar 5:

Gemeinde Owingen: Die Geltung der Verschwiegenheitserklärung, die bis in das Jahr 2050 vereinbart war, wurde von der Gemeindeverwaltung in den folgenden Jahrzehnten nicht angezweifelt und allen Anfragenden gegenüber auch kommuniziert. Weitergehende Prüfungen durch das Landratsamt Bodenseekreis im Jahr 2022 ergaben, dass viel dafür sprechen würde, dass der Text nach dem Informationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg zugänglich gemacht werden kann; das erfolgte auch – wenngleich mit Verzögerungen (s.u. 3.5). Im Rahmen der Aufarbeitung wurde der Text dann vom Verfasser ausgewertet. Eine anschließende archivarische Prüfung ergab, dass eine Veröffentlichung des Textes nach November 2025 möglich war. Der Text findet sich im Dokumentenanhang als Nr. 4.

Gegenkommentar:

Die Unterzeichnung der Verschwiegenheitserklärung durch Bürgermeister Former und das anschließende 16-jährige Festhalten an ihr durch Bürgermeister Wengert zeugen von einem erstaunlichen Mangel an historisch-politischem Urteilsvermögen. Beide Bürgermeister mussten wissen, dass eine bis zum Jahr 2050 reichende Sperrung eines zentralen Zeitzeugenberichts die regionalgeschichtliche Forschung zum Nationalsozialismus erheblich erschweren würde. Zugleich stand die Verschwiegenheitserklärung dem Ziel eines würdevollen und nachhaltigen Erinnerns an die NS-Opfer Theodor Borowski und Monika Rinderle entgegen, das Bürgermeister Wengert heute selbst als zentrales Anliegen der Gemeinde bezeichnet.

Kommentar 6 und 10: Fachaufsichtsbeschwerde (S. 73, 80)

Kommentar 6:

Gemeinde Owingen: Zum Vorwurf des Verstoßes gegen die Gemeindeordnung: Der Verfasser hat im August 2025 vor Abgabe des wissenschaftlichen Aufsatzes – zu diesem Punkt Fachaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt Bodenseekreis erhoben. Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ergaben sich für das Landratsamt keine Anhaltspunkte, die auf ein rechtswidriges Verhalten der Gemeinde hindeuten. Daraufhin hat der Verfasser beim Regierungspräsidium

Tübingen im Dezember 2025 oder Januar 2026 Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Kommunalaufsicht des Bodenseekreises eingelegt. Das Regierungspräsidium Tübingen hat festgestellt, dass die Fachaufsichtsbeschwerde unbegründet und das behördliche Handeln des Landratsamts rechtlich vertretbar sei. Das Verhalten der Kommunalaufsicht war nicht zu beanstanden. Die inhaltlichen Ausführungen des Landratsamts gaben keinen Anlass für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten. Zudem hat der Verfasser im Januar 2026 den Petitionsausschuss des Landtags Baden-Württemberg angerufen. Das Verfahren ist derzeit (Mai 2026) noch nicht abgeschlossen.

Kommentar 10:

Gemeinde Owingen: Zu der Fachaufsichtsbeschwerde, die sich auf mehrere Punkte bezog, gilt das schon oben Geschriebene: Das Landratsamt hat in allen vom Verfasser erhobenen Vorwürfen kein Fehlverhalten feststellen können. Das daraufhin vom Verfasser angerufene Regierungspräsidium Tübingen sah ebenfalls keine Verstöße. Der vom ihm anschließende angerufene Petitionsausschuss des Landtags Baden-Württemberg hat die Sache bisher (Mai 2026) noch nicht abgeschlossen.

Gegenkommentar:

Die Kommentare 6 und 10 verweisen auf die Zurückweisung meiner Fachaufsichtsbeschwerden durch das Landratsamt Bodenseekreis und das Regierungspräsidium Tübingen. Die rechtliche Argumentation der Rechtsaufsicht überzeugt jedoch nicht, da sie ihre Bewertung maßgeblich darauf stützte, dass in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26. Juli 2005 kein förmlicher Beschluss gefasst worden sei.¹⁴ Eine Prüfung der vorgelagerten Frage, ob überhaupt berechtigte Interessen Einzelner vorlagen, die eine Behandlung in nicht-öffentlicher Sitzung rechtfertigen konnten, ist hingegen nicht erkennbar. Einen entsprechenden Nachweis hat die Gemeinde Owingen im gesamten Verfahren nicht vorgelegt, weshalb ich weiterhin von einem Verstoß gegen § 35 Abs. 1 GemO ausgehe.

Selbst wenn bestimmte Entscheidungen der Gemeinde aufsichtsrechtlich nicht beanstandet wurden, folgt daraus noch nicht, dass sie auch erinnerungspolitisch vertretbar waren. Es kann jedenfalls bezweifelt werden, ob die Behandlung eines nationalsozialistischen Gewaltverbrechens in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung dem Ziel einer kritischen, transparenten und öffentlich nachvollziehbaren Erinnerungspolitik dienlich war.

Kommentar 8 – Zu den Recherchen nach einem möglichen Sohn (S. 77)

Die folgende Kommentierung einer Fußnote der Gemeinde Owingen bezieht sich auf die Ergebnisse meiner Recherchen, an deren Ende ich zum Schluss kam, dass „es zum jetzigen

¹⁴ E-Mail des Kommunal- und Prüfungsamtes des Landratsamts Bodenseekreis an Marc Konstanzer, 9.1.2026.

Zeitpunkt keinerlei Beweise für die Existenz des möglichen Sohnes von Theodor Borowski und Monika Rinderle gibt“:

Originalfußnote: Eine allgemeine Anfrage an die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Ravensbrück ergab darüber hinaus, dass – laut der Informationen, die einer älteren Anfrage an das Archiv zugrunde lagen – aus der Beziehung zwischen Borowski und Rinderle ein Kind hervorging, vgl. schriftliche Auskunft Archiv der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, 15.8.2025.

Gemeinde Owingen: Diese Aussage widerspricht dem Fazit des Verfassers in diesem Abschnitt weiter unten. Nach Auskunft einer Vertreterin des Bestattungsunternehmens Nock-Monteton Oberschwaben ist eine Geburt in Ravensbrück zu dem Zeitpunkt nahezu ausgeschlossen. Auch Recherchen der Gemeinde zu einer Geburt/Adoption eines Kindes im Bodenseekreis im Nahbereich blieben ohne Ergebnis. Stand 10.9.2025.

Gegenkommentar:

Der Kommentar der Gemeinde beruht auf einer Fehlinterpretation der ursprünglichen Fußnote. Dort wird keineswegs behauptet, dass Monika Rinderle in Ravensbrück ein Kind zur Welt gebracht habe. Die Fußnote gibt vielmehr eine Auskunft des Archivs der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück wieder, wonach der Person, die zu einem früheren Zeitpunkt eine Anfrage an das Archiv gerichtet hatte, Informationen über ein aus der Beziehung zwischen Theodor Borowski und Monika Rinderle hervorgegangenes Kind vorgelegen haben sollen.

Die von der Gemeinde angeführten Überlegungen zu einer möglichen Geburt in Ravensbrück gehen daher am Inhalt der Fußnote vorbei. Sollte Monika Rinderle tatsächlich ein Kind geboren haben, erscheint aufgrund ihrer etwa achteinhalbmonatigen Haftzeit im Gestapo-Gefängnis Konstanz vielmehr eine Entbindung im Dezember 1941 in Konstanz am wahrscheinlichsten.

Auf meinen Wunsch versuchte die zuständige Archivarin darüber hinaus, die Person zu kontaktieren, die die frühere Anfrage an das Archiv gerichtet hatte, um die Angaben zu verifizieren. Auf diese Kontaktaufnahme erfolgte jedoch keine Rückmeldung, weshalb die Frage nach einem möglichen Kind letztlich offenbleiben muss.

Kommentar 9: Datierung der vier Gedenküberlegungen (S. 79)

Gemeinde Owingen: Die Datierung dieser Ideenliste ist ebenso offen wie die Herkunft des Papiers, das in einer nicht im Rathaus Owingen verwendeten Schriftart gedruckt ist. Eine quellenkritische Prüfung zeigt, dass die oben rechts stehende Ziffernfolge 24.413 höchstwahrscheinlich kein Datum darstellt, weil zwischen der zweiten 4 und der 1 nicht nur der Punkt

fehlt, sondern beide Ziffern eng aneinander geschrieben sind. Es handelt sich auch nicht um ein Aktenzeichen der Gemeinde Owingen.

Gegenkommentar:

Die von der Gemeinde geäußerten Zweifel an der Datierung des Dokuments lassen sich anhand des Aktenbefunds nicht nachvollziehen. Die zeitliche Einordnung ergibt sich nicht allein aus der oben rechts vermerkten Ziffernfolge, sondern vor allem aus der streng chronologischen Anordnung der Akte in der mir vorliegenden Fassung. Das betreffende Blatt befindet sich in dieser Aktenfassung unmittelbar zwischen den Unterlagen zum Besuch Erwin Bayers im Rathaus im Februar 2010 und den Unterlagen zu einem Gespräch im Kulturamt bei Dr. Stefan Feucht im November 2013.

Außerdem erscheint es wenig plausibel, die Ziffernfolge als Aktenzeichen oder Registraturvermerk zu deuten. Die Gemeinde räumt selbst ein, dass es sich nicht um ein Aktenzeichen der Gemeinde Owingen handelt. Zugleich erscheint es eher unwahrscheinlich, dass ein außenstehender Bürger oder Gemeinderat eigenständig eine Aktennummer auf einem solchen Arbeitspapier vermerkt hätte. Wesentlich näher liegt daher die Annahme, dass es sich um eine Datumsangabe handelt. Hierfür spricht auch die Position der Ziffernfolge im oberen rechten Bereich des Dokuments, wo Datierungen im deutschen Schriftverkehr häufig vermerkt werden.

Darüber hinaus hätte die Gemeinde Owingen selbst dazu beitragen können, die Umstände der Vorschlagsliste näher aufzuklären. Bürgermeister Henrik Wengert erklärte auf Nachfrage, dass es seiner Erinnerung nach „in der Zeit von 2010 bis 2013 [...] keine weiteren Diskussionen im Gemeinderat“ zu einem möglichen Gedenken gegeben habe. Eine Überprüfung dieser Aussage war jedoch nicht möglich, da die Gemeinde Owingen – nach Rücksprache mit der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde – die Einsicht in die nichtöffentlichen Gemeinderatsprotokolle verweigerte. Die Entstehungsumstände der Vorschlagsliste konnten daher nicht weiter aufgeklärt werden.¹⁵

Kommentar 12: Bewertung Besuch des Kulturamtes (S. 81)

Gemeinde Owingen: Dieser Bewertung des Sachverhaltes widerspricht die Gemeinde Owingen. Vielmehr hat sie entsprechende bürgerschaftliche Bemühungen unterstützt, wie die vom Verfasser in den Anmerkungen zitierten Aussagen von Bürgermeister Wengert und Kreis-kulturamtsleiter Dr. Feucht zeigen. Hier liegt eine klassische Kooperation von Verwaltungs- und Fachbehörde vor: Ein Bürger mit einer historischen Recherchefrage wendet sich an die

¹⁵ E-Mail von Henrik Wengert an Marc Konstanzer, 11.8.2025.

Gemeinde, die auf dem Gebiet über keine spezielle Expertise verfügt. In diesem Fall verwies die Gemeinde nicht einfach nur an die zuständige Fachbehörde der Kreisverwaltung, sondern stellte selber den Kontakt mit einem Termin im Kreiskulturamt her. Dem Gespräch war zu entnehmen, dass das Thema Zwangsarbeiter ohnehin auf der Agenda des Kreiskulturamtes stand und sogar beabsichtigt war, die Morde an Zwangsarbeitern im Bodenseekreis systematisch aufarbeiten zu lassen. Damit war von der Gemeinde keine weitergehende Initiative nötig. Für weitere Fragen hatte der örtliche Forscher im Kreiskulturamt eine kompetente Ansprechstelle.

Gegenkommentar:

Die Darstellung der Gemeinde steht in deutlichem Widerspruch zu den von Waldemar Eckner im Herbst 2023 gegenüber Monja Rinderle getätigten Aussagen. Eckner schilderte, dass er seine Recherchen im Jahr 2013 erneut aufgenommen und dabei unter anderem mit einem Historiker aus Tübingen zusammengearbeitet habe. Zugleich berichtete er, dass ein gemeinsamer Besuch mit Bürgermeister Henrik Wengert im Kulturamt letztlich ohne greifbares Ergebnis geblieben sei, da eine weitere Rückmeldung ausblieb.¹⁶

Wäre der Gemeinde Owingen tatsächlich an einer Fortführung der von Eckner angestoßenen Recherchen gelegen gewesen, hätte sie seine Bemühungen nach diesem Zeitpunkt ohne Weiteres unterstützen oder eigene Nachforschungen anstellen können. Stattdessen sind nach dem Besuch im Kulturamt im November 2013 keine eigenständigen Forschungs- oder Aufarbeitungsinitiativen der Gemeinde mehr erkennbar. Erst im Sommer 2025 erfolgten dann – im Rahmen der gutachterlichen Tätigkeit von Dr. Clemens Rehm – erneute Rechercheanfragen durch die Gemeinde Owingen.¹⁷

Kommentar 13 – Akteneinsicht Christa Unger und Monja Rinderle (S. 82)

Gemeinde Owingen: Zu dem folgenden Kapitel, in dem es vor allem um Einsicht in den Zeitzeugenbericht von Wilhelm Siber in den Gemeindeakten geht, möchte die Gemeinde vier Bemerkungen zur Erläuterung vorausschicken:

1. Entsprechend der guten wissenschaftlichen Praxis sind bei der Darstellung eines Sachverhalts vor einem Urteil beide Seiten zu hören. Der Verfasser hat zu den in diesem Kapitel geschilderten Vorgängen die Gemeinde nicht nach ihrer Sicht auf die Vorgänge befragt und auch auf spätere Hinweise nicht reagiert.

2. In diesen beiden unten geschilderten Fällen ist es zu Fehlern bei der Gemeindeverwaltung gekommen, die zu teilweise erheblichen Verzögerungen bei der Einsicht in die Akten geführt haben. Der Gemeinde ist bewusst, dass das so hätte nicht passieren dürfen. Im Ergebnis wurde aber in allen Fällen die Akteneinsicht gewährt.

¹⁶ Rinderle, Monja: Forschungsbericht, S. 48-49.

¹⁷ Konstanzer, Marc: Zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen an Monika Rinderle und Theodor Borowski in Hohenbodman (1941–1942), S. 92–93.

3. Herr Bürgermeister Wengert hat sich bei den beiden Betroffenen für diese Fehler im September 2025 mündlich bzw. schriftlich entschuldigt.

4. Die Gemeinde hat sich nach rechtlicher Prüfung entschieden, den Zeitzeugenbericht von Wilhelm Siber allgemein zugänglich zu machen und hängt ihn als weiteren Teil dieser Dokumentation an. Damit wird der Blick auf den Kern der Aufarbeitung, nämlich die Opfer und ihre Schicksale, gelenkt.

Gegenkommentar:

Die von der Gemeinde Owingen im Rahmen der anwaltlichen Verhandlungen vorgebrachten „Argumente“ wurden von mir berücksichtigt, vermochten jedoch die festgestellten Verzögerungen nicht überzeugend zu erklären. Dies gilt insbesondere für den Verweis auf die Corona-Pandemie, obwohl die entsprechenden Vorgänge überwiegend in das Jahr 2022 fielen, als die Fallzahlen bereits deutlich zurückgegangen waren. Gleiches gilt für die Berufung auf eine angeblich komplexe Rechtslage, nachdem die Gemeinde bereits im Februar 2022 vom Landratsamt Bodenseekreis die Auskunft erhalten hatte, dass die beantragte Akteneinsicht grundsätzlich zu gewähren sei.¹⁸

Die Gemeinde verkennt daher, dass der Verzicht auf eine ausführliche Darstellung ihrer Argumentation nicht auf einer unterlassenen Anhörung beruht, sondern auf der Einschätzung, dass diese Argumente keine hinreichende Erklärung für die dokumentierten Verzögerungen liefern.

Kommentar 14: Vorwurf der Aktenmanipulation (S. 86)

Gemeinde Owingen: Es wurde keine Manipulation vorgenommen. Die Akte hat der Anwalt persönlich vor Ort bei der Gemeinde Owingen vollständig erhalten und konnte die Akte fotografieren. Was der Anwalt tatsächlich fotografiert hat, entzieht sich den Kenntnissen der Gemeinde Owingen. Der Vorwurf ist auch inhaltlich nicht nachzuvollziehen: Die genannten Schriftstücke zeigen, dass die Gemeinde sich aktiv um Aufarbeitung bemüht hat. Insofern fehlt jedes Motiv, die Akte zu verändern und diese Dokumente nicht vorzulegen.

Gegenkommentar:

Welche Ursachen das Fehlen zweier Dokumente Günther Formers in der von Herbert Eppeler im Jahr 2022 erstellten Kopie der Akte „Borowski/Rinderle“ hatte, die die Grundlage für die von mir am 10. September 2025 eingereichte überarbeitete Fassung des Aufsatzes bildete, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit feststellen.

¹⁸ Schreiben der anwaltlichen Vertretung der Gemeinde Owingen an den anwaltlichen Vertreter von Marc Konstanzer, 25.9.2025.

Die Bedeutung dieser beiden Dokumente ist jedoch erheblich. Sie haben meine Bewertung der Vorgänge des Jahres 2005 grundlegend verändert, da aus ihnen hervorgeht, dass sich Bürgermeister Günther Former nachweislich für eine weitere Aufarbeitung des NS-Verbrechens einsetzte. Gerade deshalb wiegt ihr Fehlen besonders schwer.

Kommentar 15: Zur Vorwurf des „politischen Versagens“ (S. 89-90)

Gemeinde Owingen: Die Gemeinde Owingen kann nicht nachvollziehen, wie es angesichts der vom Verfasser selber geschilderten Fakten zu diesem v.a. gegen die Gemeinde gerichteten Fazit kommt. Die immer wieder zu spürende Zurückhaltung, die Thematik weiterzuverfolgen, ist offenkundig mit der Rücksicht auf das vermeintliche Kind von Monika Rinderle und Theodor Borowski zu erklären; dies ist auch die Einstellung derer, die sich damals engagierten. Vom Grundsatz her wird allerdings schon 2005 die Aufgabe der Erinnerung deutlich ins Auge gefasst. So schrieb Bürgermeister Former am 8. Februar an Bayer: „Ich glaube, wir tun gut daran, im Sinne Ihres Vorschlags und des Ergebnisses der Beratungen ein Zeichen des Nichtvergessens zu setzen.“ (vgl. Dokumentenanhang Nr. 3) Dem Nachfragen von Former und dem Engagement Bayers ist letztlich auch die Überlieferung und Sicherung des Berichts von Wilhelm Siber zu verdanken, der eine wichtige Basis für die Aufarbeitung darstellt. Die Absicht das Erinnern zu verstärken wird auch in der Veröffentlichung der Gemeinde am Gedenktag der Ermordung Borowskis im Jahr 2007 erkennbar (vgl. Dokumentenanhang Nr. 6). Später wird die bürgerschaftliche Initiative von Eckner von Bürgermeister Wengert unterstützt, indem er die Verbindung zur zuständigen Fachstelle herstellt und beim ersten Treffen begleitet (vgl. Dokumentenanhang Nr. 8). Das Polenkreuz wurde von der Gemeinde restauriert und 2020 in das Heft über Kleindenkmale in Owingen-Hohenbodman aufgenommen (vgl. Dokumentenanhang Nr. 9). Nach dem – wie oben schon beschriebenen – fehlerhaften Umgang mit den beiden Akteneinsichtersuchen und den darauf folgenden Veröffentlichungen im Südkurier hat sich die Gemeinde im Jahr 2024 mit der Beauftragung eines externen Historikers eindeutig zu ihrer Verantwortung bekannt und den Willen zur Aufarbeitung bekundet.

Die bisherigen Ergebnisse zur Umsetzung der Erinnerung finden Sie am Ende dieses Textes (3.7).

Gegenkommentar:

Die Gemeinde verweist in ihrem Kommentar auf eine Reihe unterschiedlicher Erinnerungs- und Aufarbeitungsbemühungen. Diese sollen im Folgenden der Reihe nach betrachtet werden:

Zum Verweis auf ein mögliches Kind Monika Rinderles und Theodor Borowskis: Der Verweis auf ein mögliches Kind Monika Rinderles und Theodor Borowskis vermag die jahrzehntelange Zurückhaltung der Gemeinde im Umgang mit dem NS-Verbrechen nicht überzeugend zu erklären. Bis heute existieren keine belastbaren Nachweise für die Existenz eines solchen Kindes. Die entsprechende Annahme beruht vielmehr auf einzelnen Hinweisen, die sich bislang nicht verifizieren ließen.

Zu den Erinnerungsmaßnahmen während der Amtszeit Günther Formers (Zeugenbericht, Berichterstattung im Gemeindeblatt): Der Aufarbeitungswille Günther Formers sowie die zwischen August und Dezember 2005 durchgeführten Recherchen der Gemeindeverwaltung wurden im Aufsatz ausdrücklich gewürdigt. Gleichzeitig zeugt die Unterzeichnung der Verschwiegenheitserklärung durch Former von einem erstaunlichen Mangel an historisch-politischem Urteilsvermögen. Mit der Billigung einer bis zum Jahr 2050 geltenden Vertraulichkeitsvereinbarung wurde die weitere Erforschung eines nationalsozialistischen Gewaltverbrechens erheblich erschwert und die Möglichkeit eines öffentlichen Erinnerns über viele Jahre hinweg eingeschränkt.

Zur Unterstützung Waldemar Eckners: Die Behauptung einer Unterstützung der Recherchen Waldemar Eckners wurde bereits im Gegenkommentar zu Kommentar 12 behandelt. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Zur Berichterstattung über das „Polenkreuz“: Die Restaurierung des Polenkreuzes sowie die Aufnahme des Denkmals in die Publikation über Kleindenkmale in Owingen-Hohenbodman sind grundsätzlich zu begrüßen. Sie können jedoch kaum als Widerlegung der im Aufsatz vertretenen These einer über viele Jahre bestehenden Blockadehaltung gegenüber einem aktiven Erinnern an das NS-Verbrechen dienen. Hinzu kommt, dass das Polenkreuz nach Einschätzung von Dr. Clemens Rehm bis heute nicht die Aufmerksamkeit erfährt, die dem Schicksal Theodor Borowskis angemessen wäre.¹⁹ Die bloße Erwähnung des Denkmals in einer Publikation über Kleindenkmale stellt daher eher ein Beispiel für die begrenzte Sichtbarkeit der Erinnerung dar, als dass sie als Beleg für eine kontinuierliche kommunale Aufarbeitung des Verbrechens herangezogen werden könnte.

Zur Beauftragung des Historikers: Auch die Beauftragung eines externen Historikers im Jahr 2024 kann nicht ohne Weiteres als Beleg für einen besonderen Aufarbeitungswillen gewertet werden. Wie Henrik Wengert gegenüber dem Südkurier einräumte, ging er bei der Beauftragung davon aus, dass sich der Aufsatz auf „das Geschehen in der NS-Zeit“ konzentrieren würde.²⁰ Tatsächlich untersuchte die Studie jedoch auch die kommunale Aufarbeitungs- und Erinnerungsgeschichte seit dem Jahr 2005 und damit die Frage, wie die

19 Gemeinde Owingen: Beschlussvorlage zur Gemeinderatssitzung vom 10.6.2026 („Aufarbeitung der Schicksale Rinderle/Borowski“), abrufbar unter: <https://owingen.ris-portal.de/web/guest/sitzungen?sitzungId=207917>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 17:05 Uhr.

20 Hilser, Stefan: Owingen beleuchtet NS-Verbrechen, Monika Rinderle und plant Gedenken, in: Südkurier, <https://www.suedkurier.de/bodenseekreis/owingen-beleuchtet-ns-verbrecen-monika-rinderle-und-plant-gedenken-114360896>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 18:02 Uhr.

Gemeinde Owingen mit den sich bietenden Möglichkeiten einer Erinnerung an Monika Rinderle und Theodor Borowski umging.

Hätte sich die Untersuchung tatsächlich auf die Jahre der nationalsozialistischen Verfolgung beschränkt, wäre sie aufgrund der disparaten Quellenlage und der nur teilweise rekonstruierbaren Ereignisse der Jahre 1940 bis 1942 in weiten Teilen spekulativ geblieben und für die gegenwärtige Erinnerungspolitik der Gemeinde weitgehend folgenlos gewesen. Die eigentliche Brisanz der Studie entstand erst durch die Rekonstruktion der kommunalen Aufarbeitungs- und Erinnerungsgeschichte seit dem Jahr 2005.

Daher erscheint die Beauftragung des Historikers in einem ambivalenten Licht. Nicht ohne Grund schrieb Stefan Hilser im April 2026, sowohl der Auftrag an den Historiker als auch der anschließende Streit mit ihm wirkten „aus heutiger Sicht wie eine Verzögerungstaktik – und damit [als] Bestätigung dessen, was Konstanzer der Gemeinde nachzuweisen versucht“.²¹

Deutlicher als die spätere Beauftragung eines Historikers tritt die Haltung der Gemeindeverwaltung gegenüber einer weiteren Aufarbeitung der NS-Verbrechen im Umgang mit dem Zeugenbericht Wilhelm Sibers hervor.

Zeitgleich zu Anton Rauch III. dürften nämlich auch die Nachkommen Wilhelm Sibers Kenntnis davon erlangt haben, dass Christa Unger Einsicht in den Zeugenbericht ihres Vaters erhalten sollte.²² Daraufhin forderten sie gegenüber Bürgermeister Henrik Wengert die Rückführung des Berichtes in den Familienbesitz. Wengert entsprach diesem Wunsch jedoch nicht. Da die Dokumentation Wilhelm Sibers „zu einer amtlichen Information“ geworden sei, könne diese „nicht einfach wieder zurückgefordert“ werden. Zum weiteren Umgang der Gemeinde Owingen mit dem Zeugenbericht Wilhelm Sibers ließ Wengert gegenüber den Nachkommen am 17. Mai 2022 verlautbaren,

„dass wir diejenigen personenbezogenen Daten im Bericht schwärzen können, die die im Bericht benannt Familie [Rauch, d.R.] betrifft. Das Recht auf Informationsfreiheit ist zwar ein starkes Recht, der Schutz personenbezogener Daten aus der Datenschutzgrundverordnung aber auch. Es muss erst Zustimmung zur Herausgabe dieser von den betroffenen Personen (bzw. deren heutigen Rechtsnachfolger)

-
- 21 Hilser, Stefan: Kommentar zum Fall Monika Rinderle: Die glaubwürdige Erinnerungskultur ist in Gefahr, in: Südkurier 10.4.2026, <https://www.suedkurier.de/bodenseekreis/kommentar-zum-fall-monika-rinderle-die-glaubwuerdige-erinnerungskultur-ist-in-gefahr-113947275>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 18:04 Uhr.
- 22 Diese Information wurde vom Rathaus vermutlich telefonisch übermittelt; jedenfalls ist keine schriftliche Information an Familie Siber in der Akte zu finden.

vorliegen, die wir aktuell abfragen. Wir gehen davon aus, dass diese nicht erteilt wird.

Nach Schwärzung der persönlichen Daten dürfte der Bericht keinerlei verunglimpfende Folgen haben. Wir gehen davon aus, dass damit dem Willen ihres Vaters zumindest im Kern der Sache entsprochen sein dürfte. Ihm ging es nämlich auch darum, Personen nicht zu verunglimpfen.²³

Wie die Gemeindeverwaltung zu dieser Rechtsauffassung gelangte, muss aus den folgenden beiden Gründen verwundern: Erstens kann nicht nachvollzogen werden, warum ausgerechnet Anton Rauch III. bei einer Akteneinsicht seiner Schwester Christa Unger, geb. Rauch, ein „Schwärzungsrecht“ personenbezogener Daten der in dem Bericht genannten Personen eingeräumt wurde, da beide als Enkel des damaligen Hofbesitzers Anton Rauch I. und seiner Ehefrau Maria Rauch dasselbe Verwandtschaftsverhältnis zu ihren Großeltern aufweisen. Zweitens erlischt das Recht zum Schutz personenbezogener Daten der im Siber-Bericht genannten Personen mit Eintritt ihres Todes. Eine etwaige Übertragung auf die Nachkommen wird im Landesinformationsfreiheitsgesetz an keiner Stelle erwähnt. Aufgrund der Mitteilung des Landratsamtes vom 7. Februar 2022 musste die Gemeindeverwaltung Kenntnis davon haben, dass das von ihr eingeräumte Schwärzungsrecht (für Anton Rauch III.) nicht gesetzeskonform ist. Schließlich hatte ihr das Kommunal- und Prüfungsamt unmissverständlich mitgeteilt, dass

„§5 [des Landesinformationsfreiheitsgesetz] den Zugang zu personenbezogenen Daten i. S. [im Sinne, d.R.] von Art. 4 Nr. 1 DSGVO [Datenschutzgrundverordnung, d.R.] [einschränkt], d.h. die betroffene Person muss dem Zugang zu ihren personenbezogenen Daten zugestimmt haben. Die DSGVO gilt jedoch nicht für die personenbezogenen Daten Verstorbener. Hier wäre in der gesamten Akte zu prüfen, welche der genannten Personen noch am Leben sind und somit unter §5 LIFG fallen, sprich ihre Zustimmung geben müssen.“²⁴

Die Gemeindeverwaltung unternahm durch ihre Entscheidung also trotz Kenntnis der Rechtslage einen versuchten Verstoß gegen das Landesinformationsfreiheitsgesetz, der nur durch den Verzicht von Anton Rauch III. auf die Schwärzung der Namen im Siber-Bericht vereitelt wurde. Die Intention für den versuchten Rechtsverstoß benannte Bürgermeister Henrik Wengert in seinem Antwortschreiben an die Nachkommen von Wilhelm Siber: Die Verwaltung wollte die betroffene Familie Rauch – ebenso wie Wilhelm Siber – vor möglichen „verunglimpfenden Folgen“ schützen. Sie machte sich – in rechtswidriger Art und Weise –

23 Akte Gemeinde Owingen „Borowski/Rinderle“: Schreiben von Henrik Wengert an die Nachkommen von Wilhelm Siber, 17.5.2022.

24 Akte Gemeinde Owingen „Borowski/Rinderle“: Rechtsstreit Unger – E-Mail des Kommunal- und Prüfungsamtes des Landratsamts Bodenseekreis an die Gemeindeverwaltung Owingen, 7.2.2022.

mit den Zielen Wilhelm Sibers gemein, der eine Aufarbeitung der NS-Verbrechen an Theodor Borowski und Monika Rinderle vor dem Jahr 2050 verhindern wollte.

Hierdurch wird deutlich, dass die Abfolge aus Kenntnis der Rechtslage, bewusster Abweichung hiervon und der dadurch bewirkten Verzögerung der Akteneinsicht nicht mehr allein als Summe administrativer Einzelfehler erklärbar ist, sondern auf eine fortdauernde Schutzhaltung gegenüber lokalen Akteuren verweist. Diese zeigt sich aktuell erneut in den editorischen Eingriffen der Gemeinde Owingen in meinen Aufsatz zur Anonymisierung Karl Stehles.

Kommentar 16 – Aufsätze von Eugen Michelberger und Gertrud Graf (S. 91)

Gemeinde Owingen: Der Aufsatz „Monika Rinderle und Theodor Borowski. Opfer der NS-Ideologie ... bis heute keine Gerechtigkeit“ von Gertrud Graf und Eugen Michelberger lag dem Gemeinderat bei der Entscheidung über die Beauftragung eines Historikers vor. Da er erst nach Versand der Sitzungsunterlagen bei der Gemeinde Owingen eingegangen war, wurde er den Ratsmitgliedern am Tag vor der Sitzung per Mail weitergeleitet. Darüber hat die Gemeinde Owingen Frau Graf/Herrn Michelberger am 12.9.2025 informiert und ihnen gleichzeitig für die Zusendung des Aufsatzes „Entwürdigung und KZ für junge Frauen, die Kontakt zu polnischen Zwangsarbeitern hatten“ gedankt. Beide Aufsätze sind in die Akte „Rinderle/Borowski“ aufgenommen worden.

Gegenkommentar:

Der Hinweis der Gemeinde, die Aufsätze von Gertrud Graf und Eugen Michelberger seien schließlich an den Gemeinderat weitergeleitet und in die Akte „Rinderle/Borowski“ aufgenommen worden, beantwortet nicht die Frage, weshalb die Gemeinde auf die Übersendung der Texte über einen Zeitraum von mehr als fünfzehn Monaten nicht reagierte. Der Vorgang fügt sich damit in eine Reihe weiterer administrativer Verzögerungen ein, die die Aufarbeitung der NS-Verbrechen an Monika Rinderle und Theodor Borowski über Jahre hinweg begleiteten.

Kommentar 17 – Zur Zusammenfassung der Forschungsergebnisse (S. 92-93)

Gemeinde Owingen: Die folgende erste Version der Zusammenfassung vom September 2025 – die endgültige Version vom November 2025 finden Sie auf den folgenden Seiten – enthält persönliche Wertungen des Verfassers. [...]

Den Vorwurf, sich einem dunklen Kapitel der eigenen Geschichte nicht stellen zu wollen, weist die Gemeinde zurück. Die Quellen im Dokumentenanhang – die auch dem Verfasser des Aufsatzes bekannt waren – zeigen die Bemühungen um Aufarbeitung und die Gründe, warum nicht kontinuierlich an einer Erinnerung an die Opfer gearbeitet wurde. [...]

Die schon vor Abschluss des endgültigen Textes ergriffenen Schritte zeigen, dass sich die Gemeinde ihrer Verantwortung bewusst ist, und ihr eine würdige und nachhaltige Erinnerung an die NS-Opfer Monika Rinderle und Theodor Borowski wichtig ist.

Gegenkommentar:

Die Zusammenfassung enthält wertende Schlussfolgerungen. Diese beruhen auf einer quellenbasierten Interpretation der vorliegenden Befunde und nicht auf außerwissenschaftlichen Werturteilen.

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass die von der Gemeinde angeführten Quellen durchaus einzelne Aufarbeitungs- und Erinnerungsbemühungen belegen. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zu der im Aufsatz vertretenen These, dass mehrere Aufarbeitungsversuche zunächst scheiterten, verzögert wurden oder über längere Zeiträume folgenlos blieben. Tatsächlich wurden wesentliche Schritte der Aufarbeitung und Erinnerung erst seit der Einbeziehung Clemens Rehms im Sommer 2025 eingeleitet.

Selbstverständlich ist es zu begrüßen, dass den Opfern des NS-Regimes nun in angemessener Weise gedacht wird. Diese Maßnahmen sind jedoch für die ursprüngliche Fragestellung des Aufsatzes völlig unerheblich: Ziel war es nämlich, zu prüfen, ob sich Monja Rinderles im Südkurier am 9. März 2024 geäußerte Eindruck einer über Jahrzehnte unzureichenden Aufarbeitung historisch belegen lässt.²⁵ Ausgangspunkt für dieses zentrale Erkenntnisinteresse der Studie war Rinderles Verweis auf die von Christine Glauning hervorgehobene „Wirkmächtigkeit von Orts- und Familiensolidaritäten im ländlichen Raum“, deren möglicher Einfluss auf die bisher gescheiterte NS-Aufarbeitung in Owingen untersucht werden sollte.²⁶

Die Plausibilität der hierzu entwickelten These ist letztlich von den Leserinnen und Lesern zu beurteilen. Aus meiner Sicht beruht sie jedoch auf einer nachvollziehbaren und empirisch hinreichend belegten Auswertung der vorliegenden Quellen.

25 Hilser, Stefan: Vergessenes Opfer der Nazi-Diktatur, in: Südkurier 9.3.2024, <https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/owingen/vergessenes-opfer-der-nazi-diktatur;art372489,11927060>, letzter Zugriff: 8.6.2026, 18:17 Uhr.

26 Glauning, Christine: Vergessenes Verbrechen. Die öffentliche Erinnerung an die Verfolgung des „verbotenen Umgangs“, in: Eschebach, Insa/Glauning, Christine/Schneider, Silke (Hrsg.): Verbotener Umgang mit „Fremdvölkischen“. Kriminalisierung und Verfolgungspraxis im Nationalsozialismus, Berlin 2023, S. 288–310.

Schlussbemerkung

Die von der Gemeinde Owingen inzwischen eingeleiteten Maßnahmen zum Gedenken an Monika Rinderle und Theodor Borowski sind – wie bereits erwähnt – natürlich grundsätzlich zu begrüßen. Eine erkennbare Übernahme von Verantwortung für die mehr als zwanzigjährige Verzögerung eines angemessenen Erinnerns an die beiden NS-Opfer lässt sich den vorliegenden Kommentierungen jedoch nicht entnehmen. Solange die Ursachen dieser Verzögerungen nicht offen benannt und kritisch reflektiert werden, besteht die Gefahr, dass die angekündigten Gedenkmaßnahmen in ihrer Glaubwürdigkeit beeinträchtigt und von den Versäumnissen der Vergangenheit überschattet werden.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Erforschung der Umstände der Verhaftungen von Monika Rinderle und Theodor Borowski trotz der vorliegenden Untersuchung nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. Für Hinweise auf weitere Quellen, ergänzende Informationen, Korrekturen oder neue Erkenntnisse zu den Umständen der Verhaftungen bin ich daher jederzeit dankbar.

Kontakt: marc.konstanzer28@gmail.com